

MONITORING PODZEMNIH VODA SRBIJE – USLOV ZA NJIHOVO OPTIMALNO KORIŠĆENJE I ZAŠTITU OD ZAGAĐIVANJA

MONITORING OF GROUNDWATER IN SERBIA - A PREREQUISITE FOR ITS OPTIMAL USE AND PROTECTION FROM POLLUTION

IZVOD

Okvirna direktiva o vodama EU iz 2000. god. propisuje da je režim podzemnih voda osnovni parametar za definisanje njihovog kvantitativnog i kvalitativnog statusa. U Srbiji se još uvek ne raspolaže pouzdanim podacima o režimu nivoa i bilansu podzemnih voda u svim izdvojenim vodnim telima podzemnih voda (153), a kvalitet se prati na retkoj mreži (oko 20% vodnih tela) koja prevažno prati intergranularnu vodonosnu sredinu u aluvijonima velikih vodotokova. Projektom Rudarsko-geološkog fakulteta predložena je nova organizacija monitoring mreže za podzemne vode u kojoj je 361 objekat, od čega je 148 objekata pod ingerencijom RHMZ-a, dok je 213 objekata u okviru postojećih izvorišta vodovoda. Drugi projekat operativnog monitoringa pokušava da nadomesti prazninu u postojećoj mreži praćenja kvaliteta podzemnih voda i njeno povećanje na 130 objekata.

Ključne reči: podzemne vode, vodno telo, monitoring, status voda

ABSTRACT

Water Framework Directive of EU (2000) stipulates that the groundwater regime is the basic parameter for defining its quantitative and qualitative status. In Serbia, there is still no reliable data on the regime of the level and water budget in groundwater bodies (153), while the water quality is observed on rare groundwater network (20% of all groundwater bodies) dominantly concentrated on intergranular aquifers in alluviums of large rivers. The Faculty of Mining & Geology in its project proposes new organizational setup and groundwater network which will comprise 361 objects (wells and springs), out of 148 would be under auspices of the Hydrometeorological Survey of Serbia while 213 belong to waterworks' sources. Another project of Operational monitoring aiming at compensating deficiency in groundwater quality network and proposes its expansion to 130 water objects.

Key words: groundwater, water body, monitoring, water status

1. UVOD

Monitoring je ključna reč i uslov za uspešan menadžment vodnih resursa. Bez monitoringa sva tehnička rešenja koja imaju za cilj uspešnije korišćenje voda ili njihovu zaštitu od zagađivanja mogu postati

- upitna. Samo sa relevantnim istorijskim podacima
- obezbeđuje se ne samo kvalitetno upravljanje vodama, već se stvaraju i podloge za prognozne modele raspoloživosti voda za različite scenarije klimatskih promena (IPCC, 2016).

Zoran Stevanović*, (<https://orcid.org/0000-0001-6422-0254>)

Saša Milanović¹, (<https://orcid.org/0000-0003-4151-8503>)

Ljiljana Vasić¹, (<https://orcid.org/0000-0001-9140-5748>)

Branislav Petrović¹, (<https://orcid.org/0000-0002-7861-3291>)

Veljko Marinović¹ (<https://orcid.org/0000-0001-9955-5505>)

¹Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet, Departman za hidrogeologiju, Centar za hidrogeologiju karsta, Đušina 7, Beograd. *Korespondent: zstev_2000@yahoo.co.uk

Podzemne vode kao "nevidljivi resurs" naše planete (United Nations, 2022) obezbeđuju vodu za piće za preko dve milijarde ljudi i omogućuju proizvodnju oko polovine potrebne hrane za stanovništvo (Zektser i Everett, 2004). Mogu predstavljati pouzdan resurs za akumulisanje i produženo korišćenje voda poplavnih talasa i amortizaciju sušnih perioda u aridnim oblastima (Treidel et al., 2012), ali su posebno ranjive na zagađivanje zbog otežanih uslova za remedijaciju izdani i voda u njima. Konflikta koji proizilaze iz korišćenja ili zagađivanja "nevidljivog resursa" proizilaze najvećim delom baš iz nepoznavanja prirode ovog resursa i nedostatka konkretnih podataka koje obezbeđuje monitoring (Stevanović, 2011). Generalna skupština UN je u decembru 2008. usvojila Rezoluciju (A/RES/63/124) o „Zakonu o prekograničnim izdanima“. Član 13. ovog Zakona posvećen je praćenju i propisivanju obaveze državama da nadgledaju svoje delove prekograničnih izdani (vodonosnika) (United Nations General Assembly, 2008): *“One će, kad god je to moguće, sprovesti aktivnosti monitoringa zajedno sa drugim zainteresovanim državama vodonosnika, a po potrebi, u saradnji sa nadležnim međunarodnim organizacijama. Kada aktivnosti monitoringa ne mogu da se sprovedu zajedno, države vodonosnika razmenjuju podatke među sobom.”*

2. REŽIM PODZEMNIH VODA

Režim podzemnih voda nije dinamičan kao režim površinskih voda. I kada je u uskoj interakciji sa površinskim vodama, sporija filtracija vode u podzemlju uslovljava duži period propagacije i boravka infiltriranih voda od padavina ili voda reka i jezera. Akumulativna sposobnost izdani doprinosi i mogućnosti transformacije inicijalnog kvaliteta, samoprečišćavanja i prirodne mineralizacije voda (Younger, 2007; Dimkić, 2007).

Prema Stevanoviću i Milanoviću (Stevanović i Milanović, 2017) *“Režim podzemnih voda predstavlja dinamički proces promena kvantitativnih i kvalitativnih elemenata režima, uslovljen uticajem niza prirodnih i veštačkih faktora, koji uzajamno i spretno deluju.”*

Pod režimom podzemnih voda razmatraju se određeni kvantitativni i kvalitativni elementi (Stevanović i Milanović, 2017). U kvantitativne spadaju:

- nivo podzemnih voda (NPV),
- izdašnost (izvora, bunara ili drugih vodozahvata),
- brzina kretanja podzemne vode ili oticaja (uključujući vreme zadržavanja, engl. *residence time* i stepen vodozamenenosti).

U kvalitativne elemente režima koji podležu promenama spadaju:

- fizička svojstva podzemnih voda (temperatura, boja, miris, ukus, mutnoća),
- komponente hemijskog sastava (ukupna mineralizacija, makrojon, mikroelementi, radioaktivnost),
- mikrobiološka svojstva, i
- gasni sastav.

Osnovni faktori režima svrstavaju se u pet osnovnih grupa, od kojih su prve četiri prirodne, a peta je grupa veštačkih faktora (Filipović, 1980):

- geološki faktori,
- klimatski faktori,
- biogeno-zemljišni faktori,
- hidrološki faktori,
- veštački faktori.

Klasifikacija tipova režima bazira se na uslovima hranjenja, a time i formiranja podzemnih voda. Razlikuju se:

1. *Vododelnički tip režima*, u izdanima u brdsko planinskim područjima, na razvodima, najčešće udaljenim od većih vodotokova. Karakteriše ga odsustvo hidrauličke veze sa površinskim vodama, pa su osnovni elementi bilansa infiltracija/prihranjivanje od padavina, podzemni oticaj i isparavanje.
2. *Priobalni tip režima* definisan je uslovima dominantnog uticaja površinskih tokova ili vodnih akumulacija na podzemne vode, sa podređenim uticajem padavina i isparavanja. Kod ovog tipa režima dominantnu ulogu imaće hidrološki faktori, a ne klimatski, i ovaj tip režima karakteriše intergranularne izdani u aluvijonima.
3. *Složeni tip režima* karakteriše prisustvo elemenata i vododelničkog i priobalnog tipa režima.
4. *Karstni tip režima* je najdinamičniji, karakteriše ga izuzetno brza vodozmena i brza propagacija, česta izmena kvantiteta i kvaliteta podzemnih voda (Milanović i Vasić, 2015). Intenzivni pljuskovi ili naglo topljenje snega imaće za direktnu posledicu nagle pikove izdašnosti izvora. Usled velikih brzina izdanskih tokova, turbulentnog režima tečenja u često velikim kanalima, nema mogućnosti za promenu hemizma ili dužu filtraciju i razblaženje unetih zagađenja (Stevanović, 1995; Stevanović et al., 2024). Tako se u periodima velikih voda javljaju česta zamućivanja voda karstnih izdani. Sa dubinom raste i stabilnost režima u karstnim izdanima. U dubokim, ili pokrivenim karstnim izdanima, filtracija je sporija i kvalitet vode bolji.
5. *Režim izdani u okviru (polu)zatvorenih hidrogeoloških struktura*. Radi se o izdanima koje nisu direktno

otvorene za spoljne uticaje, bilo da se radi o klimatskim ili hidrološkim faktorima. Osnovna karakteristika je usporen proces vodozamene, a posledično, u odnosu na sve prethodne tipove, male su i oscilacije elemenata režima.

3. SISTEMI MONITORINGA I INFORMACIONI SISTEMI ZA PODZEMNE VODE

Internacionalni hidrološki program UNESKA (UNESCO-IHP) osnovan je 1975. godine kao jedini međuvladin program sistema Ujedinjenih nacija posvećen istraživanju i upravljanju vodama, kao i obrazovanju i razvoju stručnih kapaciteta (<https://www.unesco.org/en/ihp?hub=418>). Iako nijedna od pet fokusnih oblasti za upravljanje podzemnim vodama eksplicitno ne identifikuje monitoring, on se blisko vezuje za njih. Tako, *unapređenje održivog upravljanja resursima podzemnih voda ili prilagođavanje uticajima klimatskih promena na sisteme vodonosnika* nemoguće je sprovesti bez adekvatnih podataka o režimu podzemnih voda (Stevanović i Maran Stevanović, 2021). UNESCO je pripremio i *Uputstvo za izradu vodnih informacionih sistema* (UNESCO 2018) koji mora biti baziran na podacima monitoringa.

UNESKOV *Međunarodni centar za ocenu resursa podzemnih voda* (IGRAC) specijalizovan je za procenu i praćenje resursa podzemnih voda na regionalnom i prekograničnom nivou (<https://www.un-igrac.org/>). Prepoznajući važnost monitoringa kao osnove za procenu količine i kvaliteta podzemnih voda za efikasno upravljanje podzemnim vodama s jedne strane, i nedostatak takvih informacija na regionalnom i globalnom nivou, posebno u nerazvijenim zemljama, IGRAC je koordinirao pripremu *Smernica o monitoringu podzemnih voda za opšte svrhe* (IGRAC, 2008) i uspostavio *Globalnu mrežu za praćenje podzemnih voda* (GGMN), kao participativnu mrežu zasnovanu na potrebi da se poboljša kvalitet i dostupnost informacija o monitoringu podzemnih voda i znanja o stanju ovog resursa. IGRAC mreža za kvantitativni monitoring podzemnih voda, uključuje 108 zemalja (IGRAC, 2020).

Za razliku od nerazvijenih, razvijene države sveta imaju i razvijenu mrežu za monitoring podzemnih voda. U SAD je za monitoring podzemnih voda zadužen Geološki zavod (USGS). Dnevni istorijski podaci odnose se na preko 7000 osmatračkih objekata. Trenutno stanje elemenata režima

Slika 1. Karstni izvor Vokliz u južnoj Francuskoj, jedan od najvećih u Evropi i sa najdužim nizom podataka režima (na fotografiji snimak minimalne izdašnosti i vodomernih letvi za merenje maksimuma, foto ZS)
Figure 1. Fontain de Vaucluse karst spring in south France, one of the largest in Europe and in possession of longest data records (photo ZS)

(NPV) Trenutni uslovi na odabranim lokacijama sa automatizovanom opremom obično se mere u fiksnom intervalu od 15 do 60 minuta i prosleđuju USGS-u svakog sata (<https://cida.usgs.gov/ngwmn/index.jsp>). Vrednosti mogu uključivati „odobreno“ (podaci sa zagarantovanim kvalitetom koji se mogu objaviti) i/ili „privremeno“ (podaci neproverene tačnosti i podložni reviziji). Većina aktuelnih podataka su privremeni. Prikupljanje podataka o kvalitetu vode uključuje temperaturu, specifičnu provodljivost, pH, oragnske materije, pesticide i isparljiva organska jedinjenja. U Francuskoj je za monitoring takođe zadužen Zavod za rudarska i geološka istraživanja (BRGM). Prate se elementi kvaniteta podzemnih voda (NPV, izdašnost izvora), i vrše hemijske analize voda. U Francuskoj je i čuveni izvor Vokliz (*Fontain de Vaucluse*) (slika 1), po kome svi ascedentni izvori iz vrtačastih udubljenja (ujezereni) nose naziv „voklijski“, i koji ima najduži niz sistematskih osmatranja izdašnosti u svetu, dug preko 170 godina (Blavoux et al., 1992). Tako ovaj izvor omogućuje analizu istorijskih podataka i predikciju budućeg ponašanja na promene klime, ali i analoške modele sa drugim slivovima i izvorima u karstu (Bonacci, 2007). U Španiji Nacionalni informacioni sistem za vode za piće (SINAC) sadrži podatke za preko 60,000 lokacija uzorkovanja i preko 700,000 analiza voda. EioNET (<https://www.eionet.europa.eu/>) je razvijeni informacioni sistem baziran na *Direktivi za pijaće vode EU* (EU Directive 2020/2184) koje zemlje članice EU redovno „hrane“ podacima o režimu vodnih resursa u svojim monitoring mrežama.

3.1. Monitoring podzemnih voda u propisima i praksi EU

U oktobru 2000. godine, Evropski parlament i Savet Evropske unije usvojili su *Okvirnu direktivu o vodama* (WFD) (Water Framework Directive 2000/60). U ovoj direktivi, EU je preporučila kontrolu samo teških i specifičnih zagađivača kao što su nitrati, i uspostavila novu dugoročnu strategiju u sektoru voda. WFD je zasnovana na upravljanju vodnim resursima na nivou rečnog sliva gde je monitoring od primarnog značaja (Quevauviller, 2008; Stevanović et al., 2015). WFD identifikuje uslove koji se očekuju da obezbede sprovođenje održivog korišćenja voda i zaštite voda, dok je krajnji cilj postizanje „dobrog statusa“ svih prirodnih vodnih resursa, odnosno obezbeđivanje dobrog hemijskog i ekološkog statusa podzemnih i površinskih voda.

Kao prvi korak ka stvaranju optimalne mreže podzemnih voda, vodno telo podzemne vode (VTPV) određeno u okviru geološke formacije treba da se odredi i uzme kao osnov za praćenje podzemnih voda (United Kingdom Technical Advisory Group,

2005a; United Kingdom Technical Advisory Group, 2005b). Drugi korak zahteva karakterizaciju i uključuje određivanje/opis i kvantifikaciju geoloških i hidrogeoloških uslova, posebno geometriju VTPV ili grupa VTPV, prirodu povlate i podine vodonosnog sloja, brzinu vodozamene i zavisnost kopnenih ekosistema od infiltriranih ili ispuštenih podzemnih voda. Treći korak, kao deo procesa karakterizacije, je definisanje kvalitativnog (hemijskog) i kvantitativnog statusa VTPV. Fokus je na hemijskim pritiscima—difuznim i tačkastim izvorima zagađenja, kao i kvantitativnim pritiscima – intenzitetu zahvatanja i veštačkoj infiltraciji, ako ova potonja postoji (Stevanović, 2011). Kada se utvrdi status VTPV i ako su pod pritiskom (kvantitativnom ili kvalitativnom, ili oboje), treba preduzeti odgovarajuće mere praćenja i ublažavanja radi zaštite i očuvanja kvaliteta podzemnih voda.

WFD uvodi nadzorni monitoring i operativni monitoring u zavisnosti od prirode pritiska podzemnih voda. Operativni monitoring zahteva veću učestalost praćenja i ispitivanje specifičnih komponenti, kritičnih za kvalitet vode. Objekti za monitoring nisu nužno potrebni u svim delovima VTPV, ali moraju biti locirani tako da predstavljaju sva VTPV unutar slivnog područja (IGWWG, 2005). U smislu kvantitativne procene, distribucija tačaka monitoringa mora da obezbedi da prostorna i vremenska varijabilnost površine podzemne vode može biti dovoljno dobro raspoređena unutar VTPV (IGWWG, 2005). Eksploatacioni bunari obično nisu pogodni za upotrebu kao tačke za praćenje NPV jer odražavaju lokalne uslove. WFD uvodi upravo NPV kao glavni parametar koji definiše kvantitativni status. Ne postoji tačno ograničenje, ali mora da se obezbedi da dugoročno korišćenje neće ugroziti raspoloživi resurs podzemnih voda, da će ekološki ciljevi povezanih površinskih vodnih tela biti postignuti i da neće biti pretnji po kopnene ekosisteme.

S obzirom na to da postoje dileme šta znači prekomerna eksploatacija i kada se dešava (Burke i Moench, 2000; Custodio, E. 1992; Stevanović, 2011), potrebno je ostati u okviru relativnih kategorija i obezbediti da intenzitet eksploatacije vode dugoročno i srednjoročno, ne bude veći od prihranjivanja VTPV. Problem sa određivanjem hemijskog statusa je što na nivou EU nisu definisane maksimalno dozvoljene koncentracije, osim za nitrata i pesticide, pa se ocena statusa bazira na graničnim vrednostima za ostale komponente (*thresholds values*, TV) koje su određene u svakoj državi članici EU, pojedinačno. Da bi se postigli ciljevi, ako se dobar status ne može povratiti ili dostići, onda hemijski status mora biti barem onaj koji je postojao pre

usvajanja važećeg zakonodavstva ili pre početka njegove primene. Kada podaci monitoringa nedostaju postoje drugi alati i mehanizmi da se da okvirna ocena statusa odnosno pritiska na podzemne vodne resurse (Stevanović i Marinović, 2020), ali jedino monitoring obezbeđuje pouzdane podatke. Pri tome predložena dinamika osmatranja kvaliteta vode po WFD i CIS dokumentima nije adekvatna svim tipovima režima, posebno karstnom tipu.

Moderna tehnologija uz primenu tzv. «dajvera» za automatsko merenje NPV i daljinski prenos podataka, uz izgradnju moćnih i širokom auditorijumu korisnika dostupnih baza podataka (slika 2), osnov su savremenog monitoringa Stadler (Stadler et al., 2010). Uz njih idu i sistemi za rano uzbunjivanje, koji omogućuju praćenje i najavu pogoršanja kvaliteta vode na izvorištima (Frank et al., 2022; Fernandez-Ortega et al., 2024).

4. MONITORING PODZEMNIH VODA U SRBIJI

Sistematsko praćenje podzemnih voda u Srbiji počelo je odmah posle II Sv. rata. Mreža stanica za praćenje podzemnih voda uspostavljena je 1947. godine odlukom Savezne uprave Hidrometeorološke službe FNRJ. Godine 1948. započet je monitoring

podzemnih voda na 41 stanici da bi već 1950. godine broj stanica porastao na 233, a zatim 1960. godine na 279. Nažalost, neke stanice su ugašene i napuštane tokom 1990-ih godina. Od tog vremena Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) stavlja sve veći akcenat na praćenje podzemnih voda. Broj obnovljenih i novih pijezometara je rastao i udvostručio se do 2014. godine kada je broj stanica za praćenje iznosio 409 (slika 3). Nivoi i temperature podzemnih voda su se merili od samog početka, ali je uzorkovanje podzemnih voda za analize počelo 1968. godine na 35 stanica (pijezometri). Sve stanice kontrolišu samo prvu izdan od površine terena. Takođe, osim na prostoru Vojvodine gde su osmatranjima obuhvaćene i izdani u terasama i lesnim platoima, mreža pijezometara se isključivo vezuje za aluvijalnu izdan u priobalju većih vodotokova (slika 3).

Aktivnosti Republike Srbije u procesu implementacije FWD inicijalno su bile povezane sa radom *Međunarodne Komisije za zaštitu reke Dunav* (ICPDR), ali su sa donošenjem *Zakona o vodama* (2010) i usvajanjem *Strategije za upravljanje vodama do 2034.* (2017; Sl. Glasnik 3/2017) postavljeni osnovi da se uspostavi kvalitetan i sveobuhvatni monitoring.

Nažalost razvoj monitoringa podzemnih voda u Srbiji, kao najznačajnije komponente za integralno upravljanje podzemnim vodama, koji je legislativom

Slika 2. Automatska stanica za monitoring kvaliteta vode i satelitski prenos podataka (modifikovano prema Stadler et al. (2010) i Stevanović & Maran Stevanović (2021))

Figure 2. Automatic station for water quality monitoring and satellite data transmission (modified after Stadler et al. (2010) and Stevanović & Maran Stevanović (2021))

nominalno uspostavljen prema principima FWD, ne odvija se u željenom pravcu. Broj stanica koje bi se locirale izvan dolina velikih reka se ne povećava, a od svih izdvojenih vodnih tela podzemnih voda (153), osmatračkom mrežom obuhvaćeno je samo oko 20%. Broj stanica koje pod ingerencijom Agencije za životnu sredinu (AŽS) prate kvalitet voda, umesto da raste, sve više opada (tokom poslednje decenije sa 70-ak na oko 50-ak). Kako su u najnovijem *Planu upravljanja vodama do 2027.* (Sl. Glasnik RS br. 33/2023) samo ove "zvanične" analize uzete za glavni osnov za ocenu pritiska na podzemne vodne resurse, dobili smo praktično inverznu sliku stanja (Stevanović, 2025).

Pokušaji da se popravi stanje monitoringa podzemnih voda činjeni su u više navrata. U periodu 2007-2011. U okviru grupe strateških projekata koji su realizovali stručnjaci Instituta za vodoprivredu "J. Černi",

Rudarsko-geološkog fakulteta (RGF) i Geološkog zavoda Srbije, jedan od projekata - "*Monitoring podzemnih voda*" bavio se analizom stanja i načinom kako da se reorganizuje osmatračka mreža (Grupa autora, 2011). Stručnjaci RGF su za potrebe RHMZ 2015. izradili *Projekat proširenja osmatračke mreže* (Stevanović et al., 2015). Njime je predložena nova organizacija monitoring mreže za podzemne vode u kojoj je 361 objekat, od čega je 148 objekata pod ingerencijom RHMZ-a, dok je 213 objekata u okviru postojećih izvorišta vodovoda.

Praksa pokazuje da se u vodovodima pretežno prate količine isporučene vode, a ne i efekti eksploatacije (NPV izvan bunarske mreže, ili prelive neiskorišćenih voda), što ne omogućuje ocenu raspoloživosti resursa ili indikatora eventualne nadeksploatacije. U periodu 2017-2020. za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine od strane RGF realizovan je *projekat*

Slika 3. Mreža RHMZ stanica za osmatranje podzemnih voda u Srbiji (u 2008.)

Figure 3. Network of groundwater monitoring stations of the Hydrometeorological Survey of Serbia (in 2008).

Slika 4. Kompilaciona karta hemijskog statusa podzemnih voda u 2020. god. prema projektu Operativnog monitoringa (analize AŽS i RGF, karta rizika i ekspertska procena)

Figure 4. Compilation map of chemical status of groundwater in Serbia in 2020. after Project of operational monitoring (analyses of SEPA and FMG, risk map and expert judgments)

operativnog monitoringa (Stevanović et al., 2020). Njime se pored osmatranja elemenata kvantiteta i kvaliteta podzemnih voda na preko odabranih 50 VT PV izvan postojeće mreže, predloženo i njeno povećanje na 130 novih objekata. Ocena kvalitativnog statusa VT PV u ovom projektu s obzirom na nedostatak validnih podataka za celinu teritorije Srbije, vršena je prema dostupnim analizama hemijskog sastava voda, ali i uz pomoć karata rizika – hazarda prema difuznim zagađivačima i prirodne ranjivosti. Od 41 VT PV polovina nije pod pritiskom, dok je druga polovina pod pritiskom ili “potencijalno pod pritiskom” (slika 4).

5. ZAKLJUČAK

Postojeća mreža monitoringa koji vrše RHMZ i AŽS nema odgovarajuću distribuciju objekata i pokrivenost VTPV na teritoriji Republike Srbije. Nedostatke treba ispraviti u najskorije vreme, i pre izrade novog Plana upravljanja, s obzirom da se adekvatnim integrisanjem podataka sa izvorišta PV u sistem nacionalne monitoring mreže, može ostvariti značajna racionalizacija troškova monitoringa i dobra pokrivenost teritorije Republike Srbije. Tome doprinosi i potencijalna integracija osmatračkih objekata koji su ustanovljeni u ovom projektu u

sistem AŽS i RHMZ, čime bi se ravnomernije osmatrali i ostali tipovi izdani, a ne samo integranularni u okviru aluvijona većih reka.

Potrebno je u skladu sa već izrađenim studijama i planovima primene WFD EU izvršiti proširenje monitoring mreže za praćenje kvaliteta i kvantiteta

i površinskih i podzemnih voda, kao i određivanje graničnih vrednosti pojedinih parametara prirodnog kvaliteta podzemnih voda. Sistematskim praćenjem vodnog režima ostvaruju se ne samo ciljevi primene standarda i principa koji su već široko u upotrebi u EU, već obezbeđuju i podloge za izradu prognostičkih modela i novih rešenja u oblasti upravljanja vodama.

LITERATURA

- Blavoux, B., Mudry, J., Puig, J.M. (1992) The karst system of the Fontaine de Vaucluse (Southeastern France). *Environ. Geol. and Water. Sci.* 19(3), 215-225.
- Bonacci, O. (2007) Analysis of long-term (1878-2004) mean annual discharges of the karst spring Fontaine de Vaucluse (France). *Acta Carsologica* 36/1, 151-156.
- Burke, J.J. Moench, H.M. (2000) Groundwater and society: Resources, tensions and opportunities. Spec ed. of DESA and ISET, UN public. ST/ESA/265, New York, 170 p.
- Custodio, E. (1992) Hydrogeological and hydrochemical aspects of aquifer overexploitation. Selected Papers of IAH, Hydrogeology, Verlag Heinz Heise, Hannover, 3, 3-27.
- Dimkić, M. (2007) Samoprečišćavajući efekti pri filtraciji podzemne vode, Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, p. 252.
- Drinking Water Directive of the EU. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj>, Accessed on [2025/05/06].
- EioNET portal - European Environment Information and Observation Network
- Fernandez-Ortega, J., Barbera J, A., Andreo B. (2024) Real-time karst groundwater monitoring and bacterial analysis as early warning strategies for drinking water supply contamination, *Science of the Total Environment*, 912, 169539.
- Filipović, B. (1980) Metodika hidrogeoloških istraživanja I, Naučna knjiga, Beograd, p. 439.
- Frank, S., Fahrmeier, N., Goepfert, N., Goldscheider, N. (2022) High-resolution multi-parameter monitoring of microbial water quality and particles at two alpine karst springs as a basis for an early-warning system. *Hydrogeol. J.* 30, 2285–2298.
- <https://doi.org/10.1007/s10040-022-02556-8>.
- Grupa autora (Institut „Jaroslav Černi, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, Geološki zavod Srbije), (2011) Godišnji izveštaji po Projektu Monitoring podzemnih voda Srbije (2006-2011). Grupa Strateških projekata Ministarstva za Rudarstvo i Energetiku: Istraživanje, optimalno korišćenje i održivo upravljanje podzemnim vodnim resursima Srbije, Beograd
- IGRAC (Ruz Vargas C, Kukuric N., eds.) (2020) Groundwater monitoring programmes: A global overview of quantitative groundwater monitoring networks, Delft, p. 144.
- IGRAC Web site. Available online <https://www.un-igrac.org/> Accessed on [2024/11/29].
- IGRAC, 2008. Guideline on: Groundwater monitoring for general reference purposes. Jousma G., Ed., Report nr. GP 2008-1, Utrecht, p. 165.
- IGWWG (Ireland GW Working Group) (2005) WFD- River Basin District Management Systems, Advice on the implementation of guidance on monitoring groundwater, Guidance document no. GW6, Dublin
- IPCC (2016) The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC Fifth Assessment Report (AR5), <https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/> Accessed on [2024/11/29].
- Milanović S., Vasić Lj. (2015) Monitoring of karst groundwater. In: Karst Aquifers – Characterization and Engineering. Stevanović Z. ed., Springer Intern. Publ. Switzerland, pp. 47-126.
- Plan upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2027. godine. Sl. Glasnik RS br. 33/2023.
- Quevauviller, P. (2008) Integrated management principles for groundwater in the EU-WFD context. RSC, London, pp. 473–493.
- Stadler H., Clock E., Leis A., Skritek P., Zerobin W., Farnleiter A. (2010) Event based monitoring and early warning system for groundwater resources in alpine karst aquifers. In: Extended Abstracts of XXXVIII IAH Congress “Groundwater Quality Sustainability” 10-17 Sept., 2010, Krakow. ID abstract 147, topic 3.4, pp. 1547-1553.
- Stevanović Z., Gunn J., Goldscheider N., Ravbar N. (2024) Karst: Environment and Management of Aquifers. The Groundwater Project, Guelph, Ontario, Canada. p. 300. <https://doi.org/10.62592/AWCU2984>
- Stevanović, Z. (1995) Karstne izdanske vode Srbije - korišćenje i potencijalnost za regionalno vodosnabdevanje, In: Monografija: Vodni mineralni resursi litosfere Srbije, Stevanović Z.ed., Monograf. Pos.izd. RGF, Beograd, pp. 77-119.
- Stevanović, Z. (2011) Menadžment podzemnih vodnih resursa, Univerzitet u Beogradu, RGF, Departman za hidrogeologiju, Beograd, p. 340.
- Stevanović, Z. (2025) Stanje i perspektive korišćenja i zaštite podzemnih vodnih resursa. Zbornik radova „Vodni resursi u Republici Srbiji - rizici, problemi i rešenja“, Odbor za energetiku i Odbor za dinamiku klimatskog sistema SANU, (in press)
- Stevanović, Z., Dokmanović, P., Milanović, S., Ristić-Vakanjac, V., Hajdin, B., Marinović, V. (2015) Projekat proširenja mreže stanica podzemnih voda u Srbiji, Rud.-geol. fak., Departman za hidrogeologiju, fondovska dokumentacija RHMZ, Beograd.
- Stevanović, Z., Maran Stevanović, A. (2021) Monitoring as the key factor for sustainable use and protection of groundwater in karst environments. *Sustainability* 2021, 13, 5468. <https://doi.org/10.3390/su13105468>
- Stevanović, Z., Marinović, V. (2020) A methodology for assessing the pressures on transboundary groundwater quantity and quality – experiences from the Dinaric karst. *Geologia Croatica.* 73/2: 107-118, doi: 10.4154/gc.2020.08

29. Stevanović, Z., Milanović, S. (2017) Metode hidrogeoloških istraživanja, Univerzitet u Beogradu – RGF, Beograd, p. 551. <https://www.eionet.europa.eu/>, Accessed on [2025/05/06].
30. Stevanović, Z., Petrović, B., Marinović, V., Vasić, Lj., Milanović, S. (2020) Operativni monitoring podzemnih voda Srbije – koncept, rezultati i predlog integracije u postojeću mrežu. *Vodoprivreda*, 0350-0519, 52(303-305), 69-80.
31. Stevanović, Z., Ristić Vakanjac, V., Milanović, S. (2015): Conception to set up a new groundwater monitoring network in Serbia. *Geološki anali Balkanskog poluostrva*, 76, 47-60.
32. Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine. *Sl. Glasnik* 3/2017.
33. Treidel, H., Martin-Bordes, J.L., Gurdak, J.J. (2012) Climate change effects on groundwater resources: a global synthesis of findings and recommendations. UNESCO project GRAPHIC. Intern. Assoc. of Hydrogeolog. CRC Press. 27, 401.
34. UNESCO 2018: The handbook on water information system. Administration, processing and exploitation of water-related data. INBO-UNESCO, https://www.inbo-news.org/wp-content/uploads/2018/04/EN_Manual_Integral_Water-Information-Systems_2018.pdf
35. UNESCO-IHP Web site. Available online <https://www.unesco.org/en/ihp?hub=418> Accessed on [2025/06/05].
36. United Kingdom Technical Advisory Group (2005) Approach to Delineation of Groundwater Bodies, Paper by the Working Group on Groundwater, Guidance document no. GW2
37. United Kingdom Technical Advisory Group, (2005) Technical Requirements for Groundwater and Related Aspects, Paper by the Working Group on Groundwater, Guidance document no. GW1
38. United Nations General Assembly (2008) Law on Transboundary Aquifers, (resolution 63/124), The International Law Commission, New York. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/8_5_2008.pdf
39. United Nations (2022) Groundwater: Making the invisible visible, The United Nations World Water Development Report, UNESCO, Paris, p. 225.
40. USGS - National Ground-Water Monitoring Network. Web site. Available online <https://cida.usgs.gov/ngwmn/index.jsp> Accessed on [2024/11/29].
41. Water Framework Directive 2000/60, Official Journal of EU, L327/1.
42. Younger, P. (2007) Groundwater in the environment. An Introduction. Blackwell publishing Ltd. Carlton, p. 318.
43. Zektser, S. I., Everett, G. L. (2004) Groundwater resources of the world and their use, IHP-VI, Series on Groundwater No.6. UNESCO, Paris, p. 346.

www.mwt.rs

Razvoj kompletnog rešenja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda korišćenjem SBR i MBBR

Kao deo **MIND** – Milanović Industries Group, **Milanović tretman voda** posluje sa sedištem u Srbiji i predstavništvima u Nemačkoj i UAE. Iskustvo duže od 20 godina i stručni tim inženjera iz oblasti tretmana voda, najveće su vrednosti ove kompanije. Kvalitetan i inovativan proizvod, kreiran od strane tima Milanović tretmana voda, uskoro će biti dostupan na tržištu Srbije.

Kompletno rešenje pokriva sve faze, od identifikovanja potreba i planiranja, proizvodnje, instalacije i ugradnje, do servisa i održavanja sistema za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Kapaciteta od 100 ES do 7000 ES, ovaj sistem je odlično rešenje za mala i srednja preduzeća, velike kompanije, kao i naselja, opštine i gradove koji imaju potrebu za ovom vrstom tretmana vode.

Kompaktan paketni sistem kontejnerskog tipa koristi SBR i MBBR tehnologiju, a u zavisnosti od potreba klijenata, Milanović tretman voda u mogućnosti je da ponudi adekvatno rešenje za primarni i tercijarni tretman vode.

Tim serviseru u kratkom roku može da reši svaki zahtev korisnika koji se javi tokom rada sistema, dok sam sistem ima mogućnost daljinskog praćenja i nadzora.

Milanović tretman voda

Aleja Milanović bb , 34325 Kragujevac
+381 34 61 70 746
office@mwt.rs, www.mwt.rs